

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Снежана Йотинска

MACROECONOMIC IMBALANCES AND CHALLENGES TO THE BULGARIAN ECONOMY

Snezhana Yotinska

Резюме

Последиците от световната финансов и икономическа криза от 2008-2009 г. и различията в конкурентоспособността на европейските икономики, доведоха до влошаване на параметрите на основни макроикономически показатели и задълбочаване на макроикономическите дисбаланси. В рамките на Европейски семестър 2016, за България са констатирани прекомерни макроикономически дисбаланси. Основните икономически и социални предизвикателства пред българската икономика са свързани с предотвратяване и коригиране на дисбалансите в областта на финансовия сектор, външната и корпоративната задлъжнялост, както и на пазара на труда.

Ключови думи: процедура при макроикономически дисбаланси, Европейски семестър, конкурентоспособност, икономически предизвикателства, прекомерни дисбаланси, препоръки.

Abstract

The consequences of the global financial and economic crisis of 2008-2009 and the differences in the competitiveness of European economies, led to a deterioration of the parameters of basic macroeconomic indicators and deepening macroeconomic imbalances. Within the framework of the European semester 2016 for Bulgaria have been found excessive macroeconomic imbalances. The fundamental economic and social challenges to the Bulgarian economy are related to preventing and correcting imbalances in the financial sector, external and corporate indebtedness, and the labor market.

Key words: macroeconomic imbalance procedure, European semester, competitiveness, economic challenges, excessive imbalances, recommendations.

Целта на настоящия доклад е да се изследват макроикономическите дисбаланси в българската икономика, възникнали в резултат от глобалната финансова и икономическа криза от 2008-2009 г., както и предприетите от правителството мерки за тяхното предотвратяване и коригиране, съобразно оценките и препоръките на Европейската комисия (ЕК). В този контекст ще бъде пояснена същността на процедурата на ЕК при макроикономически дисбаланси, която се прилага в рамките на Европейския семестър за координация на икономическата политика. Ще бъдат анализирани макроикономическите дисбаланси в българската икономика след 2008 г. Ще бъдат представени и особеностите в динамиката на някои основни макроикономически показатели, на базата на сравнителен анализ със страните от Европейския съюз (ЕС), Евророната (ЕЗ) и Румъния. Изборът за съпоставка на българската с румънската икономика е продиктуван от едновременното присъединяване на двете страни към ЕС в началото на 2007 г.

Процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД)

Процедурата при макроикономически дисбаланси (The Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP) на ЕК, влиза в сила на 13 декември 2011 г.¹ и има за цел да изпълнява ролята на механизъм за ранно установяване, коригиране и преодоляване на възникналите дисбаланси, които затрудняват нормалното функциониране на икономиките на държавите-членки, на Евророната или на ЕС като цяло. Основната задача на ПМД е да се очертаят необходимите стъпки, които трябва да се предприемат от държавите-членки на ЕС при откриване на дисбаланси и да се отправят препоръки за тяхното коригиране и предотвратяване.

Правната рамка на ПМД включва два регламента – Регламент (ЕС) №1176/2011, с който се определя процедурата за откриване и коригиране на макроикономически дисбаланси и се прилага за всички държави от ЕС, и Регламент (ЕС) № 1174/2011, с който се установява механизъм за прилагане на принудителни мерки, завършващ с финансови санкции за държавите от Евророната, които не са изпълнили препоръките, дадени на равнище ЕС в рамките на ПМД, за коригиране на техните прекомерни дисбаланси.

Първият етап от ПМД е свързан с изготвянето на Доклад за механизма за предупреждение на ЕК (Report Alert Mechanism, RAM). Докладът се основава на анализ на съвкупност от икономически, финансови и структурни показатели (Таблица с показатели, Scoreboard) за определяне на вероятността от възникване на макроикономически дисбаланси и коригиране на съществуващите (вж. *Таблица № 1*).² Наборът от показатели отразява както вътрешните дисбаланси (включително такива, които могат да възникнат поради задлъжнялост на публичния и частния сектор, промени на финансовите пазари и на пазарите за активи, на жилищния пазар, равнището на потока от кредити за частния сектор и равнището на безработицата), така

¹ Вж: Регламент (ЕС) №1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, Официален вестник на Европейския съюз, L 306/25 от 23.11.2011.

² Вж. чл.4, т.3 от Регламент (ЕС) №1176/2011. Освен таблица с основни показатели се използва и набор от допълнителни показатели.

и външните дисбаланси, (дължащи се на изменението на текущата сметка, нетните инвестиционни позиции на страната-членка, реалните ефективни валутни курсове, експортните пазарни дялове и номиналните разходи за труд за единица продукция). Броят на показателите не е статичен и бива променян във времето.³

В Доклада за механизма за предупреждение на ЕК се посочват държавите-членки, за които Комисията трябва да предприеме допълнителни задълбочени прегледи (In-Depth Reviews, IDRs) на база анализа на съвкупността от показатели. При установяване от страна на Комисията в резултат на задълбочените прегледи на дисбаланси или прекомерни дисбаланси, Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и Еврогрупата.

Показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси

Таблица № 1.

Външни дисбаланси и конкурентоспособност	Прагове	Вътрешни дисбаланси	Прагове
Текуща сметка (% от БВП), средна стойност за 3 год.	-4%/6%	Реални цени на жилищата, изчислени с дефлятора на частното потребление	6%
Нетна междунар. инвестиционна позиция (% от БВП)	-35%	Нови вземания от частния сектор (% от БВП)	14%
Реален ефективен валутен курс, дефлиран с ХИПЦ	±5% (ЕЗ) и ±11% (извън ЕЗ)	Дълг на частния сектор (% от БВП)	133%
Експортни пазарни дялове	-6%	Публичен дълг (% от БВП)	60%
Номинални разходи за труд на единица продукция	9% (ЕЗ) и 12% (извън ЕЗ)	Равнище на безработица - средна стойност за три години	10%
		Общо задължения на финансовия сектор (изменение на годишна база, в %)	16,50%

Източник: Европейска комисия⁴

Вторият етап от ПМД е отправяне на предпазни препоръки от Съвета на ЕС по процедурата при макроикономически дисбаланси, а при установени прекомерни дисбаланси Съветът отправя препоръки за предприемане на корективни действия в рамките на процедурата при прекомерни дисбаланси. Следващите стъпки са: представяне от страната, за която е открита процедура за прекомерни дисбаланси на план за корективни действия на Съвета и Комисията, и оценка на Съвета за предприетите корективни действия. Ако Съветът, въз основа на доклада на Комисията прецени, че държавата-членка е предприела корективните действия, се счита, че процедурата при прекомерни дисбаланси протича съгласно предвиденото и тя се спира. При неспазване на препоръките по процедурата при прекомерни дисбаланси, биват налагани финансови санкции, които варират от лихвоносен депозит до годишни глоби в размер на 0,1% от БВП на страната от предходната година.

³ Докладът за механизма за предупреждение за 2016 г. включва още три нови показателя на заетостта – коефициент на икономическата активност, на дълготрайната и на младежката безработица.

⁴ Вж. European Commission, Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: envisaged initial design, p.4; Completing the Scoreboard for the Macroeconomic Imbalance Procedure: Financial Sector Indicator, Commission Staff Working Document, SWD (2012) 389 final, Brussels, 14.11.2012.

Макроикономически дисбаланси в българската икономика

В края на месец ноември 2015 г., с публикуването от ЕК на пакета от документи, включващи Годишен обзор за растежа за 2016 г., Доклад за механизма за предупреждение и др.⁵, бе поставено началото на Европейски семестър 2016. С Доклада за механизма за предупреждение за 2016 г. се отбеляза петият годишен кръг от процедурата при макроикономически дисбаланси.⁶ В него се посочва, че независимо от напредъка на страните от ЕС към коригиране на някои от дисбалансите и въпреки повишаването на конкурентоспособността на няколко икономики, натрупаните излишъци по текущата сметка, както и високите равнища на задлъжнялост и безработица на някои държави-членки, продължават да бъдат сред най-тежките за решаване проблеми. В рамките на Европейски семестър 2016, категоризацията на дисбалансите бе рационализирана и броят им беше намален от шест на четири. (Таблица № 2). Резултатите на деветнадесетте страни, за които са извършени задълбочени прегледи, показват, че за шест от тях ЕК е констатирала липса на дисбаланси, за седем – дисбаланси и за шест – наличие на прекомерни дисбаланси. България е в групата на страните (заедно с Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър) засегнати от прекомерни макроикономически дисбаланси, които изискват решителни действия и специфичен мониторинг.

Категоризация на дисбалансите в рамките на ПМД и резултати по страни от задълбочените прегледи за 2016 г.

Таблица № 2.

Категории на дисбалансите през 2014 и 2015 г.	Категории на дисбалансите през 2016 г.	Резултати от задълбочените прегледи за 2016 г. по процедурата при макроикономически дисбаланси
Липса на дисбаланси	Липса на дисбаланси	Белгия, Естония, Унгария, Австрия, Румъния, Обединеното кралство
Дисбаланси, за които са необходими действия в областта на политиката и мониторинг	Дисбаланси	Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция
Дисбаланси, за които са необходими решителни действия в областта на политиката и мониторинг		
Дисбаланси, за които са необходими решителни действия в областта на политиката и специфичен мониторинг		
Прекомерни дисбаланси, за които са необходими решителни действия в областта на политиката и специфичен мониторинг	Прекомерни дисбаланси	България, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър
Прекомерни дисбаланси с корективни действия	Прекомерни дисбаланси с корективни действия	

Източник: Европейски семестър за 2016 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) №1176/2011г., 07.04.2016 г., стр.8

⁵ Пакетът от документи включва още - Препоръка за икономическата политика на Еврозоната, Проект на съвместен доклад на заетостта, Програма за подкрепа на структурните реформи и др.

⁶ European Commission, Alert Mechanism Report 2016, 26.11.2015, p. 2.

Докато през периода 2012-2014 г. основните рискове, които ЕК констатира за макроикономическите дисбаланси в България, са в областта на корпоративните дългове, външната задлъжнялост и пазара на труда, то през 2015 г. основен източник на дисбаланси е финансовият сектор. В оценката си през месец април 2016 г. за напредъка на България в структурните реформи, ЕК изтъква, че „са налице прекомерни макроикономически дисбаланси и по-специално икономиката се характеризира с все още съществуващи слабости във финансовия сектор и значителна задлъжнялост на предприятията в условията на висока безработица“.⁷ По отношение на Румъния, която заедно с България се присъединява към ЕС в началото на 2007 г., се отчита напредък, тъй като оценката на Комисията е за липса на макроикономически дисбаланси в страната. В рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики на страните от ЕС, през месец април 2016 г. България представи Конвергентна програма и Национална програма за реформи. В тях бяха очертани приоритетните мерки за коригиране на макроикономическите дисбаланси в съответствие с препоръките от страна на ЕК в областта на фискалната политика, банковия и небанков финансов надзор, регулаторната рамка по несъстоятелността и политиката на пазара на труда.

Основните показатели при ПМД, за които са налице превишаване на индикативните прагове за България са нетната международна инвестиционна позиция (НМИП), равнището на номиналните разходи за труд за единица продукция и равнището на безработица. Значенията на показателите при ПМД за България през анализирания период 2008-2015 г., са представени в *Таблица № 3*. Сред включените през 2016 г. в Доклада за механизма за предупреждение нови три показателя относно заетостта, показателите за равнището на дългосрочната и на младежката безработица в България също се характеризират с високи стойности в годините след кризата.

Показатели и индикативни прагове при ПМД България, 2008-2015 г.

Таблица № 3.

Външни дисбаланси и конкурентоспособност	Прагове	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Текуща сметка (% от БВП), средна стойност за 3 год.	-4%/ 6%	-22.0	-18.4	-10.6	-2.9	-0.1	0.8	0.9	0.6
Нетна междунар. инвестиционна позиция (% от БВП)	-35%	-98.4	-101.8	-95.6	-85.2	-79.8	-75.0	-73.4	-60.0
Реален ефективен валутен курс, дефиран с ХИПЦ, изменение в %, 3 год.	±5% (ЕЗ) и ±11% (въвн ЕЗ)	18.5	18.3	9.7	1.9	-4.0	-1.0	-2.6	-4.1
Експортни пазарни дялове	-6%	33.1	18.3	14.9	16.6	3.5	4.4	6.7	12.8
Номинални разходи за труд на единица продукция, изменение в % (3 години)	9% (ЕЗ) и 12% (въвн ЕЗ)	26.9	35.5	32.5	20.4	13.8	15.3	12.5	14.9

⁷ Европейски семестър за 2016 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) №1176/2011г., 07.04.2016 г., стр. 26.

Вътрешни дисбаланси	Прагове	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Реални цени на жилищата, изчислени с дефлятора на частното потребление (изменение в %, на год. база)	6%	17.7	-21.1	-12.2	-9.6	-5.3	-0.4	1.5	1.6
Нови вземания от частния сектор (% от БВП)	14%	33.9	4.8	3.7	1.4	3.0	7.3	-0.3	-0.3
Дълг на частния сектор (% от БВП)	133%	134.2	134.1	134.3	125.2	125.7	132.2	124	111
Публичен дълг (% от БВП)	60%	13.3	13.7	15.5	15.3	17.6	18.0	27.0	26.0
Равнище на безработица - средна стойност за 3 год.	10%	7.2	6.4	7.6	9.5	11.3	12.2	12.2	11.2
Общо задължения на фин. сектор (измен. на год. база, в %)	16,50%	-0.8	1.3	-5.4	5.4	10.2	4.3	7.2	7.0

Нови показатели за заетостта	Прагове	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Коефициент на активност (3 год. изм. в % пункта)	-0,2%	2.7	0.2	-1.9	-0.1	1.9	3.1	2.2
Коефициент на дългосрочна безработица (3 год. изм. в % пункта)	0,5%	-2	0.7	3.4	3.8	2.6	0.6	-1.2
Коефициент на младежка безработица (3 год. изм. в % пункта)	2,0%	-3.2	7.7	13.1	13.0	6.6	-1.2	-6.5

Източник: Евростат, Европейска комисия⁸

Секторите, които се определят като източници на рискове за икономиката на България, са финансовия сектор, външната и корпоративната задлъжнялост, и пазара на труда.

• Финансов сектор

Финансовият сектор е основен източник на дисбаланси през последните две години. За пръв път България беше категоризирана в най-тежката група на страните с прекомерни дисбаланси през 2015 г. като основна причина са проблемите във финансовия сектор и в частност кризата в банковия сектор от 2014 г. Негативната оценка е продиктувана от събитията в банките с българско участие и по-конкретно – от експанзията на активите и отпуснатите заеми, включително на свързани лица. Най-сериозен е този проблем при обявената в несъстоятелност през април 2015 г. четвърта по големина банка в страната – Корпоративна търговска банка (КТБ). Въпреки извършените през 2015 г. важни законодателни промени, свързани с банковата система и банковия надзор, в последния доклад за България от февруари 2016 г. оценката на ЕК е, че банковият сектор се е стабилизирал след кризата от 2014 г., но не са решени много проблеми във финансовия сектор.⁹ Такива има по линия на свързаните лица, качеството на активите и липсата на адекватна диверсификация на портфейлите. Остават неразрешени проблемите относно сделките между свързани лица при банките, застрахователните компании и пенсионните фондове. Представените през август 2016 г. резултати от проведените по препоръка на ЕК проверки от БНБ на активите на банките (AQR проверки), показват че банковата система е добре капитализирана. Съотношението между базовия собствен капитал и рисково претеглените активи на участващите 22 банки е 18.9%, при минимално изисквани според новите европейски правила 4.5%. По препоръка на Комисията прегледът на активите на застрахователните и пенсионните компании в България и последващите стрес тестове трябва да са готови до 2016 г. Предстои да бъдат представени резултатите в тези сектори.

⁸ Вж. още: The Macroeconomic Imbalance Procedure; Rationale, Process, Application: A Compendium, Institutional paper 039, November 2016, p. 69.

⁹ Вж. European Commission, Country Report Bulgaria 2016, including an In-Depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, p.14.

- **Външна задлъжнялост**

За целия анализиран период 2008-2015 г. показателят нетна международна инвестиционна позиция (НМИП), показващ външните финансови активи и пасиви на страната, се характеризира със съществено превишение на индикативния праг. Въпреки, че НМИП намалява и от -102% от БВП през 2009 г. достига до -60 % в края на 2015 г., равнището ѝ продължава да надхвърля допустимия праг от -35%. Подобряването на НМИП се дължи основно на намаляването на нетния външен дълг, който се понижава от 46% от БВП през 2009 г. на 15% в края на 2015 г.

- **Корпоративни дългове**

Основно предизвикателство пред икономиката продължава да бъде задлъжнялостта на частния сектор, чието равнище независимо, че бележи тенденция на намаляване, продължава да бъде високо. От 134% през 2008 г., в края на 2015 г. дългът на частния сектор възлиза на 111% от БВП на страната. Съществена част от него се формира от нефинансовите предприятия от секторите строителство, недвижими имоти, хотелиерство и др. Високото равнище на задлъжнялост на корпоративния сектор налага предприемането на сериозни мерки от страна на правителството, свързани с подобряване недостатъците на нормативната уредба относно несъстоятелността. Предприетите инициативи по препоръка на ЕК в тази връзка са изготвяне на проект за изменение на Търговския закон, който има за цел въвеждането на извънсъдебно производство по несъстоятелност на предприятията с финансови затруднения, както и подготовка на ново законодателство в областта на независимия финансов одит.

- **Пазар на труда**

Независимо, че ситуацията на пазара на труда бавно се подобрява, равнището на безработицата в страната продължава да бъде сред основните рискове за икономиката. В края на 2015 г. безработицата достига 11.2%, което е над допустимия праг. Сред основните предизвикателства на трудовия пазар е дългосрочната безработица, която формира 60% от цялата безработица в страната. Въпреки, че в годините след кризата дългосрочната и младежката безработица намаляват, равнищата им продължават да бъдат високи и да затрудняват нормалното функциониране на трудовия пазар. Важен фактор за бавното нарастване на заетостта в страната е и влошаващата се демографска картина – застаряването на работната сила и емиграционните процеси. Икономическият анализ показва също, че номиналните разходи за труд за единица продукция в България в периода след 2009 г. бележат тенденция на намаляване. От 36% през 2009 г. те намаляват до 15% в края на 2015 г., но средната им стойност остава над индикативния праг от 12%. Независимо от предприетите от правителството и социалните партньори активни мерки на пазара на труда, сред основните предизвикателства остават реформите в трудовото законодателство, политиката на доходите и механизмът за формиране на минималната работна заплата.

Сравнителен анализ по основни макроикономически показатели

Макроикономическите показатели, чиято динамика в периода 2007-2015 г. ще бъде съпоставена са темп на прираст на БВП, равнища на бюджетен дефицит и държавен дълг.

- **Темп на прираст на БВП**

В Годишния обзор на растежа за 2016 г. се посочва, че икономиката на ЕС е в процес на умерено възстановяване и се очаква постепенно ускоряване на темпото на икономическата активност.¹⁰ Спадът в равнището на БВП на ЕС(28) и страните от Еврозоната от съответно 4.4% и 4.5% през 2009 г. спрямо 2008 г. в резултат на световната икономическа и финансова криза, се възстановява бавно през следващите години и в края на 2015 г. икономическият растеж на ЕС(28) и в Еврозоната е 2.2% и 2.0% (вж. Таблица 4), а равнището на БВП е респ. 14.7 и 10.5 трилиона евро.

Темп на прираст на БВП (в %) на страните от ЕС, Еврозоната, България и Румъния, 2007-2015 г.

Таблица № 4.

Тем на прираст на БВП (%)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ЕС (28)	3.1	0.4	-4.4	2.1	1.7	-0.5	0.2	1.6	2.2
Еврозона (19)	3.0	0.4	-4.5	2.1	1.5	-0.9	-0.3	1.2	2.0
България	7.7	5.6	-4.2	0.1	1.6	0.2	1.3	1.5	3.0
Румъния	6.9	8.5	-7.1	0.8	1.1	0.6	3.5	3.1	3.8

Източник: Евростат

Данните за българската икономика показват, че през 2007 г., когато страната ни се присъединява към ЕС, БВП нараства със 7.7% и възлиза на 63.9 млрд. лв. Световната финансова и икономическа криза от 2008-2009 г. доведе до спад от 4.2% в равнището на БВП през 2009 г. В следкризисния период икономиката на страната бавно се възстановява, отчитайки най-висок растеж от 3% в края на 2015 г., когато равнището на БВП възлиза на 86.4 млрд. лв. (Фиг. 1.) Основен фактор за нарастването на икономическата активност в периода след кризата бяха държавните инвестиции, които са свързани с усвояването на структурните фондове на ЕС. В сравнение с Румъния обаче, за близо десетгодишния период от присъединяването към ЕС, България отчита изоставане и слаба конвергенция. По-ниски са резултатите както по отношение на нарастване на икономиката, така и по отношение на производителността на труда. Към края на 2015 г. показателят БВП на човек от населението в България (по паритет на покупателна способност) спрямо средното за ЕС, е 46%, а за Румъния – 57%. Ниската производителност и слабият трудов пазар продължават да са сред основните пречки за растежа. Очакванията през следващите две години са българската икономика да нарасне с 3.1% и 2.9% в резултат на увеличаване на вътрешното търсене, чийто двигател ще е частното потребление. Предвижданията в есенната прогноза на ЕК от 2016 г. по отношение на ЕС и страните от Еврозоната са за ръст от съответно 1.8% и 1.7% през 2016 г., и 1.6% и 1.5% през 2017 г.

¹⁰ European Commission. Annual Growth Survey 2016. 26.11.2015, p. 3.

Фиг. 1. Темп на прираст на БВП (%) на страните от ЕС, Еврозоната, България и Румъния, 2007-2015 г.

• Бюджетен дефицит

Сравнителният анализ по този показател за България, страните от ЕС и Еврозоната за разглеждания период от време 2007-2015 г., показва сравнително добри позиции на българската икономика. В резултат от кризата, бюджетният дефицит на страната ни през 2009 г. надхвърли референтната стойност от 3% (съгласно Маастрихтския критерий) и възлезе на 4.1% от БВП. След постепенно подобряване на показателя през следващите четири години, през 2014 г. се отчита влошаване на публичните финанси в резултат на съществено нарастване на бюджетният дефицит от 5.5%, спрямо 0.4% през 2013 г. (Таблица № 5).

Бюджетен дефицит на страните от ЕС, Еврозоната, България и Румъния, 2007-2015 г. (в % от БВП)

Таблица № 5.

Бюджетен дефицит (% от БВП)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ЕС (28)	-0.9	-2.4	-6.6	-6.4	-4.6	-4.3	-3.3	-3	-2.4
Еврозона (19)	-0.6	-2.2	-6.3	-6.2	-4.2	-3.6	-3	-2.6	-2.1
България	1.1	1.6	-4.1	-3.1	-2	-0.3	-0.4	-5.5	-1.7
Румъния	-2.8	-5.5	-9.5	-6.9	-5.4	-3.7	-2.1	-0.8	-0.8

Източник: Евростат

Рязкото увеличение на дефицита е свързано с подкрепата за финансовия сектор и по-конкретно с изплащане на гарантираните депозити в КТБ. В края на 2015 г. равнището му се подобрява и възлиза на 1.7% от БВП. През 2016 г. и 2019 г. съгласно изпълнението на средносрочните цели на Конвергентната програма за запазване стабилността на публичните финанси, се очаква дефицитът да достигне съответно 1.9% и 0.2% от БВП. Равнището на бюджетния дефицит на страните от ЕС и Еврозоната в годините след кризата достига над 6% и превишава допустимия праг за по-продължителен период от време. Възстановяване на фискалната дисциплина в ЕС и Еврозоната се наблюдава чак след 2013 г. В есенната прогноза на Комисията от 2016 г. е предвидено бюджетният дефицит на ЕС да продължи да намалява и да достигне 1.6% през 2017 г.

• **Брутен държавен дълг**

Един от най-сериозните проблеми в икономиката на ЕС и страните от Еврозоната е проблемът с дълговата криза. Натрупаният дълг – частен и публичен, вътрешен и външен остава значително висок за някои държави-членки, особено за страните от т. нар. периферия на Еврозоната и е сред основните източници на макроикономически дисбаланси. Неблагоприятни тенденции в динамиката на показателя брутен държавен дълг се наблюдават и у нас в следкризисния период, но позицията на България по този показател е стабилна и равнището на държавният дълг остава едно от най-ниските в страните от ЕС.

По данни на Министерството на финансите, размерът на брутния държавен дълг на България за периода 2007-2015 г. нараства двукратно и към края на 2015 г. възлиза на 22.7 млрд. лв. при 10 млрд. лв. в края на 2007 г. (Таблица № 6). От тях 68% или 15.4 млрд. лв. е размера на външния дълг, а останалата част от 7.3 млн. лв. са вътрешен дълг. Проследяването на динамиката на този показател за анализирания период показва, че след намалението на равнището на държавния дълг през 2008 г., от 2009 г. се наблюдава тенденция на непрекъснато нарастване. Най-съществено е това нарастване през 2014 г. спрямо 2013г., когато брутният държавен дълг нараства с 8 млрд. лв. в резултат на значително покачване на външния дълг. Равнището му като процент от БВП на страната възлиза на 27%, с което надхвърля заложената от 25% граница в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. Според Конвергентната програма на България за 2016 г., очакванията са общият правителствен дълг в периода 2016-2019 г. да нарасне до 32% в резултат на подкрепата за стабилизиране на финансовия сектор и предприетите дългови операции.¹¹

**Вътрешен, външен и брутен държавен дълг на България – 2007-2015 г.
(в млн. лв. и в % от БВП),**

Таблица № 6.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Вътрешен държавен дълг (млн. лв.)	3 200	3 073	3 010	3 934	4 808	4 981	6 290	8 252	7283
Външен държавен дълг (млн. лв.)	6 898	6 396	6 434	6 598	6 821	8 693	7 829	13 851	15 431
Брутен държавен дълг (млн. лв.)	10 098	9 469	9 444	10 532	11 629	13 674	14 119	22 103	22 714
Вътрешен държавен дълг/БВП, (в %)	5,0	4,0	4,4	5,6	6,7	6,0	8,1	10,4	8,1
Външен държавен дълг/БВП, (в %)	11,3	9	9,3	9,9	8,5	10,7	9,6	16,6	17,9
Брутен държавен дълг/БВП, (в %)	16,3	13,0	13,7	15,5	15,2	16,7	17,7	27,0	26,0

Източник: Обзор на държавния дълг, 2015г., Министерство на финансите

В края на 2015 г. дългът като процент от БВП в ЕС(28) и страните от Еврозоната незначително намалява спрямо предходната година, но продължава да бъде висок и възлиза на съответно 85% и 90% (Фиг. 2). Сравнителният анализ на тенденциите в ЕС, страните от Еврозоната и България по този показател за периода 2007-2015 г. показва, че страната ни има значително по-ниски нива от максимално допустимата референтна стойност от 60% (съгласно Маастрихтския критерий за конвергентност), докато средното равнище за страните от Еврозоната в последните три години надхвърля 90%. За икономиката на Румъния този показател в края на 2015 г. възлиза на 38%.

¹¹ Конвергентна програма 2016-2019 на РБългария, Министерство на финансите, април 2016 г., стр. 38.

Очакванията на ЕК са през следващите две години съотношението дълг/БВП за ЕС (28) да достигне съответно 87% и 85.8%.

Фиг. 2. Динамика на Брутния държавен дълг на страните от ЕС, Еврозоната, България и Румъния, 2007-2015 г.

В заключение трябва да се отбележи, че неразрешените проблеми във финансовия сектор, външната и корпоративната задлъжнялост, както и на пазара на труда доведоха до категоризирането на България за втора поредна година в групата на страните от ЕС с прекомерни макроикономически дисбаланси. В тази връзка изпълнението на приоритетните цели на Националната програма за реформи на страната и програмата за конвергенция, както и изпълнението на препоръките на ЕК е от изключителна важност за коригиране на външните и вътрешните дисбаланси, и постигане на напредък на икономиката на България.

Използвана литература:

1. Европейски семестър за 2016 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) №1176/2011 г., 07.04.2016 г.
2. Евростат, <http://ec.europa.eu/eurostat>
3. Конвергентна програма 2016-2019 на РБългария, Министерство на финансите, април 2016 г.
4. Обзор на държавния дълг, 2015 г., Министерство на финансите.
5. Регламент (ЕС) №1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, Официален вестник на Европейския съюз, L 306/25 от 23.11.2011.
6. European Commission, Annual Growth Survey 2016, 26.11.2015; Alert Mechanism Report 2016, 26.11.2015.
7. European Commission, Country Report Bulgaria 2016, including an In- Depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.
8. European Commission, Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: envisaged initial design, 8.11.2011.
9. European Commission, The Macroeconomic Imbalance Procedure; Rationale, Process, Application: A Compendium, Institutional paper 039, November 2016.

Докторант Снежана Йотинска
 Финанси и застраховане
 ВУЗФ
 e-mail: yotinska@abv.bg